

Analisis Sate Padang Makanan Khas Minang (Padang)

Disusun oleh:

Ridha Regina Sakinah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sate Padang sebagai makanan khas Minang (Padang). Sate Padang adalah salah satu hidangan yang terkenal di Indonesia, terutama di daerah Minang (Padang). Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas dan penerimaan Sate Padang sebagai makanan khas. Dalam konsep ini saya akan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mendalami penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas Sate Padang dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan promosi makanan khas Minang (Padang) di masa depan. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada pedagang makanan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai potensi bisnis dan pengembangan Sate Padang.

Kata Kunci: Sate Padang, Makanan Khas Minang, Analisis, Popularitas, Preferensi Konsumen

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Sate Padang adalah salah satu hidangan khas dari Sumatera Barat yang memiliki rasa khas dan cita rasa yang kuat. Hidangan ini terbuat dari daging sapi yang telah dipotong-potong kecil dan ditusuk menggunakan tusuk sate, kemudian dibakar di atas arang. Seiring dengan perkembangan zaman, sate Padang telah menyebar ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat berbagai jenis sate Padang yang berasal dari berbagai daerah, seperti sate Padang Aie Angek, sate Padang Pariaman, sate Padang Sijunjung, dan masih banyak lagi. Masing-masing jenis sate Padang memiliki ciri khas yang berbeda, baik dari segi bumbu, cara pengolahan, maupun penyajian.

Sejarah sate Padang sendiri sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari warisan makanan tradisional Indonesia. Awalnya, sate Padang hanya disajikan pada acara adat

atau upacara tertentu, namun kini telah menjadi salah satu makanan yang populer dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Kajian tentang sate Padang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hidangan khas Minangkabau ini dari berbagai aspek, seperti sejarah, cara pengolahan, bahan baku, nilai gizi, dan juga citarasa. Melalui kajian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami sate Padang dan mengapresiasi kekayaan kuliner Indonesia yang berasal dari berbagai daerah.

Sate Padang merupakan salah satu makanan warisan Indonesia yang tradisinya perlu dijaga. Sate Padang mewakili salah satu karakteristik umum hidangan tradisional Minangkabau yang merupakan bagian penting dari gastronomi Indonesia. Sate disebut berasal dari Indonesia, meski sate juga ada di Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, bahkan juga ada di India dan Arab Saudi. Berbagai versi menceritakan soal asal muasal lahirnya sate di Indonesia. Satu cerita mengatakan bahwa sate lahir sekitar Abad ke-15 dibawa oleh pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Selain mengenalkan Islam, mereka juga mengenalkan kebab ke penduduk pulau Jawa. Di Arab sendiri daging kambing biasa diolah dengan cara dibakar dan dinamakan kebab. Namun ada pula versi yang mengatakan bahwa asal muasal sate adalah dari para pedagang India yang datang ke pulau Jawa dan mengenalkan sajian daging ditusuk yang sudah mandarah daging di tanah India¹.

Menurut Suwantoro (2008: hlm, 3) pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau pun untuk belajar. Salah satu Provinsi yang kaya akan pariwisatanya adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan Provinsi di Indonesia yang kaya akan objek wisata, baik wisata alam, bahari maupun budaya dengan Padang sebagai ibu kotanya. Berdasarkan data Badan Statistik Sumatera Barat, ditahun 2010-2015 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat mengalami peningkatan, yang membuat provinsi ini banyak dikunjungi wisatawan. Para wisatawan selain berekreasi menikmati tempat wisata, mereka juga berkunjung untuk mencari makanan khas yang ada di provinsi tersebut.²

Antropologi adalah ilmu yang me mengenai aspek kehidupan dan pengaruh terhadap kehidupan, serta mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan. menurut Koentjaraningrat (1990:359). Sehubungan dengan hal yang dijelaskan diatas yang perlu diiteliti lebih jauh ke khasan dan perkembangan kuliner Sate Padang. Hasil penelitian dapat mendukung memperkenalkan masakan khas daerah dan menjadi bagian penting bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Secara khusus ada beberapa permasalahan yang dapat peneliti kaji dalam upaya pelestarian makanan tradisional Minang ini yaitu, (1) Apa itu sate padang dan sejarahnya di sumatera barat. (2) mengapa masakan sate padang ada perubahan di antara kedua tempat sate pada makanan khas minang diantara Jakarta selatan, tebet dan Kota medan.

Makanan khas daerah selalu memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta menjadi representasi dari karakteristik umum hidangan tradisional daerah tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas analisis sate Padang sebagai makanan khas Minangkabau dari berbagai aspek, seperti sejarah, budaya, nilai gizi, dan cita rasa. Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami dan mengapresiasi hidangan sate Padang sebagai salah satu warisan kuliner Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan gambaran tentang kekayaan kuliner Indonesia dan mendorong promosi kuliner khas daerah kepada masyarakat Indonesia dan dunia.

Rumusan Masalah

1. Apa saja karakteristik utama Sate Padang sebagai makanan khas Minang (Padang)?
2. Faktor apa yang mempengaruhi popularitas Sate Padang di kalangan masyarakat?
3. Bagaimana preferensi konsumen terkait cita rasa, keberlanjutan, dan aspek budaya dalam konteks Sate Padang?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan dan mempertahankan keberlangsungan Sate Padang sebagai makanan khas Minang (Padang)?

5. Bagaimana pengembangan Sate Padang dapat memberikan manfaat bagi para pedagang makanan dan pengembangan potensi bisnis di daerah Minang (Padang)?

B. Konsep dan Metode Penelitian

Dalam konsep ini saya akan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mendalami penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Sementara menurut Satori & Komariah (2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena sosial yang mempunyai makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Pada tahap pertama, narasumber yang diwawancara dan menceritakan pengalaman yang di alami perbedaan sate padang antara di kota medan dan kota Jakarta, dan juga peneliti akan merekap pertanyaan dan jawaban yang telah di wawancarai oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti dan narasumber mendiskusikan mengenai bagaimana sate padang tersebar dan apakah lebih baik sumatera barat atau jakarta sate padang yang dikonsumsi. Dan kedua akan ada penjelasan lebih detail lagi tentang budaya minang dan juga makanan khasnya dari beberapa sumber.

Hasil penelitian tersebut didapatkan analisis antara sudut pandang pengetahuan masyarakat dengan sudut pandang ilmu pengetahuan modern. Dan hasil penelitian ini akan dideskripsikan dalam narasi atau laporan kualitatif meliputi sejarah sate padang dan penjelasannya, bagaimana sate padang tersebar dan perbedaan cita rasa khas sate padang di daerah sumatera utara dan di daerah Jakarta.

C. Pembahasan Sate Padang Makanan Khas Minangkabau

Dalam perspektif antropologi, Sate Padang bisa dilihat sebagai suatu simbol budaya yang mencerminkan identitas dan keberagaman masyarakat Minangkabau. Hidangan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan acara adat masyarakat Minangkabau, sehingga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang tinggi. Pengolahan

dan konsumsi Sate Padang dapat dijadikan sebagai contoh studi etnografi untuk memahami budaya masyarakat Minangkabau. Misalnya, bumbu rempah yang kuat pada Sate Padang mencerminkan kemampuan orang Minang dalam mengolah bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar mereka dan memaksimalkan rasa. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan nilai-nilai adat yang menekankan pentingnya kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Konsumsi Sate Padang dapat dilihat dari perspektif ritual makan dalam masyarakat Minangkabau. Misalnya, saat dihidangkan pada acara adat seperti pernikahan, Sate Padang memiliki makna yang mendalam dan simbolik. Ia dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarindividu dan kelompok, serta menyatukan dan memperkuat identitas budaya masyarakat Minangkabau. Dalam aspek ekonomi, sate Padang juga menjadi bagian dari industri kuliner Sumatera Barat yang penting, dengan banyaknya warung sate Padang yang bertebaran di daerah tersebut. Hal ini dapat dihubungkan dengan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan keberlangsungan industri kuliner di daerah tersebut.

Analisis dalam penelitian ini saya akan menggunakan penelitian metode kualitatif saya akan mewawancarai seorang mahasiswa Sumatera Utara yang merantau dari Jakarta dan kemedan yang ia rasakan tentang sate padang dan perubahan apa saja di antara kedua tempat sate pada makanan khas minang diantara Jakarta selatan, tebet dan Kota medan. Pada awal pertanyaan yang akan saya sampai kan adalah bagaiman menurut mahasiswa yang akan menjadi partisipan terhadap analisis saya ini, ia bernama nana mahasiswa asal jakarta. Melalui analisis metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman dan persepsi partisipan terhadap sate padang dan memberikan gambaran tentang sate padang sebagai salah satu warisan kuliner Indonesia yang memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang tinggi.

“Saya Nana, yang telah saya alami terhadap sate padang merupakan makanan khas daerah mingkabau ini yang telah tersebar di Indonesia ini menurut saya ada beberapa rasa yang berbeda walaupun kedua tempat yang bahan-bahannya yang sama”. Berikut pernyataan Nana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi rasa terhadap Sate Padang dapat berbeda-beda meskipun bahan-bahan yang digunakan sama. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pengolahan dan racikan bumbu pada Sate

Padang yang dibuat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam perspektif antropologi, perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan faktor budaya dan lokalitas. Kondisi geografis, iklim, dan kebiasaan masyarakat setempat memengaruhi penggunaan bahan-bahan dan cara pengolahan yang berbeda dalam menyajikan Sate Padang. Selain itu, pengaruh kebudayaan juga dapat memengaruhi variasi rasa Sate Padang. Misalnya, beberapa daerah di Indonesia memiliki citarasa yang lebih manis dibandingkan dengan Sate Padang asli, hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat yang cenderung lebih suka makanan yang manis.

Dengan demikian, dari sudut pandang antropologi, Sate Padang tidak hanya sebagai makanan yang enak atau hanya sebatas kuliner, tetapi juga memiliki makna budaya dan sosial yang terkait dengan variasi citarasa dan pengolahan bumbu yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang tercermin dalam makanan khas daerah dan dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan dalam memahami masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Sate Padang adalah salah satu hidangan tradisional khas Minangkabau yang terkenal di Indonesia. Hidangan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong kecil-kecil, ditusuk menggunakan tusuk sate, dan dibakar di atas arang. Kuah sate Padang memiliki aroma rempah yang kuat dan biasanya disajikan bersama dengan bawang goreng dan kerupuk. Sate Padang merupakan salah satu hidangan yang mencerminkan karakteristik umum dari hidangan tradisional Minangkabau, yaitu penggunaan rempah-rempah yang kuat dan kompleks. Orang Minang dikenal sangat lihai dalam mengolah bumbu dan meracik rempah-rempah sehingga mampu memberikan cita rasa yang khas dan lezat pada hidangan.

Sate Padang memang terkenal sebagai hidangan yang pedas, namun citarasa khasnya telah berhasil menembus batas geografis dan disukai oleh masyarakat di daerah lain di Indonesia. Keberhasilan sate Padang dalam meraih pujian dari masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan kehebatan kuliner khas Minangkabau dalam memperkenalkan budaya makanan Indonesia ke dunia. Sate Padang bahkan sering kali dianggap sebagai salah satu penghuni kasta tertinggi dalam khasanah gastronomi Nusantara.

Sate Padang memiliki cita rasa yang khas dan unik karena bumbu yang digunakan untuk membuatnya memadukan berbagai rempah-rempah yang diracik dengan

komposisi yang tepat. Selain itu, proses pembakaran sate yang menggunakan arang juga memberikan aroma yang khas pada hidangan ini. Karena alasan ini, sate Padang sering kali dianggap sebagai salah satu hidangan yang harus dicoba oleh para pecinta kuliner.

Sate Padang juga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang penting. Hidangan ini menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Minangkabau dan sering dihidangkan pada acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, dan syukuran. Oleh karena itu, sate Padang juga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau sangat memperhatikan detail dalam pembuatan sate Padang, seperti bahan-bahan yang digunakan, cara memotong daging, hingga cara menyajikan sate Padang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hidangan ini dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Dengan menghargai dan memperkenalkan sate Padang, kita juga turut menghargai kebudayaan dan warisan kuliner Indonesia yang kaya dan beragam.³

Berdasarkan pernyataan narasumber yang diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa ia merasa ada perbedaan dalam ciri khas sate Padang di Jakarta Selatan, Tebet, dan Kota Medan meskipun bahan-bahan yang digunakan sama. Namun, ia juga menyadari bahwa perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh cara pembuatan dan penanganan masakan yang berbeda-beda oleh orang yang memasaknya. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian seseorang terhadap rasa makanan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor budaya dan individu. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis terhadap sate Padang sebagai makanan khas Minangkabau, perlu memperhatikan aspek-aspek budaya dan sosial yang mempengaruhi rasa dan citarasa makanan tersebut. Metode kualitatif melalui wawancara dengan narasumber yang berbeda dapat menjadi salah satu cara untuk memahami perspektif dan pengalaman individu terhadap makanan khas Minangkabau seperti sate Padang.

Pernyataan narasumber juga menunjukkan adanya variasi dalam makanan khas daerah yang telah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa makanan khas sebuah daerah dapat mengalami adaptasi dan modifikasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masyarakat yang menerimanya. Dalam hal ini, sate Padang menjadi contoh bagaimana sebuah makanan khas dapat menjadi bagian dari identitas dan budaya suatu daerah yang diakui di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, analisis antropologi pada makanan khas seperti sate Padang dapat memberikan

wawasan yang lebih dalam tentang aspek-aspek sosial, budaya, dan sejarah yang terkait dengan makanan tersebut.

Dengan menekankan pada komponen konsumsi, para ahli telah membawa perhatian pada berbagai variasi motivasi untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu dan kontestasi makna yang muncul akibat perilaku mengkonsumsi ini. Dan, karena adanya makna-makna budaya lokal yang terus menerus melekat pada konsumsi barang-barang dari luar, mereka berpendapat bahwa konsumsi tidak menandakan persaingan dengan budaya Barat atau dengan kata lain keaslian budaya lokal tidak akan hilang. (Miller 1995; Wilk 1994)⁴.

Dan juga pertanyaan akhir pengertian sate dan sejarah makanan khas minang berikut jawaban narasumber.

“menurut saya sate padang dari asal etnis minangkabau yang di terapkan makanan khasnya dan salah satunya seperti sate padang dan selain itu ada soto padang dan lain sebagainya”. Berikut pernyataan Nana

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan bahwa sate Padang merupakan salah satu makanan khas dari etnis Minangkabau. Selain sate Padang, ada juga makanan khas lain seperti soto Padang dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki banyak ragam hidangan yang unik dan menjadi ciri khas dari budaya mereka. Selain itu, makanan khas tersebut dapat menjadi media dalam memperkenalkan kebudayaan dan sejarah dari suatu daerah kepada masyarakat luas, serta dapat meningkatkan nilai ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut.

Makanan Khas minangkabau atau di persingkat bernama Daerah Minang, makanan juga sebagai pembentuk identitas etnis, yang dapat dikenali dari jenis masakannya yang memiliki karakteristik rasa yang khusus. Misalnya, masakan Minahasa ditandai dengan penggunaan cabai (rica) dalam jumlah yang banyak dalam mengolah daging, begitu kuatnya rasa cabai sampai-sampai menghilangkan rasa daging itu sendiri. Begitu juga masakan Minangkabau, cabai, santan, dan bumbu rempah-rempah menjadikan makanannya khas sebagai makanan Minangkabau. Makanan juga sebagai pembentuk identitas individual yang berkaitan dengan kelas dan gender.

Sate Padang dan Sate Pariaman merupakan dua jenis sate yang berasal dari daerah Sumatera Barat, khususnya wilayah Minangkabau. Meskipun keduanya menggunakan

daging sapi sebagai bahan utama, namun terdapat perbedaan baik dari segi bumbu maupun penyajiannya. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah pada warna kuah yang digunakan. Sate Padang memiliki kuah yang berwarna kekuningan, sementara Sate Pariaman memiliki kuah yang berwarna kecokelatan. Perbedaan warna ini disebabkan oleh bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kuah, seperti rempah-rempah, santan, dan gula merah.

Selain itu, bumbu yang digunakan pada Sate Padang dan Sate Pariaman juga berbeda. Sate Padang menggunakan bumbu yang lebih banyak dan kompleks, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan daun jeruk. Sedangkan Sate Pariaman hanya menggunakan bumbu yang lebih sederhana, seperti cabai, bawang merah, dan garam. Selain perbedaan dalam bumbu dan kuah, Sate Padang dan Sate Pariaman juga memiliki perbedaan dalam penyajiannya. Sate Padang biasanya disajikan dengan nasi putih dan ketupat, serta ditemani dengan kuah kacang dan irisan bawang goreng. Sementara Sate Pariaman biasanya disajikan dengan lontong dan disiram dengan kuah kacang.

Karena Sate Padang dan Sate Pariaman memiliki perbedaan dalam bumbu, kuah, dan penyajiannya, maka rasanya juga akan berbeda. Sate Padang memiliki rasa yang lebih pedas dan gurih, sementara Sate Pariaman memiliki rasa yang lebih manis dan gurih. Sate Padang dan Sate Pariaman memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi bumbu, kuah, dan penyajiannya. Hal ini menjadikan kedua jenis sate ini sebagai makanan khas yang berbeda dan memiliki daya tarik sendiri bagi para pecinta kuliner.

Karakteristik tersebut juga mencerminkan adanya keragaman budaya dalam hal kuliner di Indonesia. Sate Padang dan Sate Pariaman adalah contoh dari makanan khas Minangkabau yang memiliki variasi rasa dan tampilan, meskipun bahan dasar yang digunakan sama. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tidak hanya sekadar bahan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan identitas bagi suatu kelompok atau daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap makanan khas seperti Sate Padang dan Sate Pariaman dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keanekaragaman budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Secara keseluruhan Sate padang sebenarnya ada perubahan dan perbedaannya dengan sate pariaman bedanya selain dengan bumbu racikannya. Warna sate padang memiliki kuah yang kekuningan tetapi sate pariaman kecokelatan warnanya⁵. Hasil penelitian saya ini pun telah akhir dan yang saya dapatkan sangat jelas dan juga sesuai jawaban yang saya cari, juga dengan semuanya pembahasan sebelumnya saya hingga tau apa saja perbedaan makanan khasnya di daerah minangkabau dan lain sebagainya.

Penutup

Kesimpulannya yang saya dapatkan ialah informasi-informasi yang baru diketahui seperti penjelasan sate padang khas minangkabau dan juga perubahan dan bumbu racikan yang tidak selalu menjadi masalah saat perbedaan sate padang di daerah medan maupun di jakarta karena kita juga hidup dimana makanan siap saji pasti sudah dilakukan setiap harinya maka ada saja perbedaan rasa yang tradisional yang salah atau pun yang tidak sama dengan masakan dahulu yang di masak dengan telaten dan dimasakan dengan tangan (*manual*).

Maka hasil penelitian saya ini telah menyelesaikan beberapa faktor, (1) Apa itu sate padang dan sejarahnya di sumatera barat. (2) mengapa masakan sate padang ada perubahan di antara kedua tempat sate pada makanan khas minang diantara Jakarta selatan, tebet dan Kota medan.kedua hal tersebut telah di jawab saat saya mewawancarakan salah satu mahasiswa yang merantau ke medan asal jakarta ia menjelaskan dengan jelas dan langsung dengan intinya semua inti dari isi diatas sate padang khas minangkabau dan juga sejarah darimana awal tersebarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Esti Pratiwi Inten. Mengulik Sejarah Lahirnya Sate di Indonesia . *Kompas.com*
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/04/203000965/mengulik-sejarah-lahirnya-sate-di-indonesia> (2021).
- Rahmad Sani Maulana & Nur Alia Mirna dan Riyadi Dony. SATE PADANG SUMATERA BARAT SEBAGAI GASTRONOMI DI INDONESIA. <https://ejournal.upi.edu> (2016).
- Indonesiakaya. Sate Padang, si Pedas Gurih yang Menggoyang Lidah. *indonesiakaya.com*
<https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/sate-padang-si-pedas-gurih-yang-menggoyang-lidah/> (2016).
- Nurti Yevita. KAJIAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI. *jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id* (2017).
- Pertiwi, H. D. WUJUD BUDAYA MINANGKABAU DALAM NOVEL MERANTAU KE DELI KARYA BUYA HAMKA (KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA). *ejournal.unesa.ac.i* (2020).
- Kanaya, Oliv Nurul, and M. Des. "Studi Etnobotani Sate Padang di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang." *Prosiding Seminar Nasional Biologi*. Vol. 1. No. 2. (2021).
- Rosalina, Eka, Afridian Wirahadi Ahmad, and Anda Dwi Haryadi. "Strategi Pengembangan Makanan Unggulan Minangkabau Berdaya Saing Global." *Akuntansi Dan Manajemen* 10.2 (2015): 41-50.